

УДК: 616.379-008.64

**АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ**

**АЛТЫНБЕКОВА С.А., БОЛАТХАН Н.Б., АКБАРОВА Ш.Т., КУМЫСБЕК А.А.,
МЕИРГАЗИЕВА Т.Е., ЕСХАТ Ы., КЕНЖЕБАЕВА А.Ч., НУРЛАНКЫЗЫ Б.,
ЖАНЫСБАЕВА А.О.**

НАО «Казахский Национальный медицинский университет имени С.Ж.
Асфендиярова», г. Алматы, Казахстан

Аннотация

Введение. Сахарный диабет 2 типа у пожилых пациентов является одной из ключевых проблем глобального здравоохранения, сопровождаясь высоким риском хрупкости, саркопении, когнитивного снижения, депрессии и зависимостью от медицинской помощи[1,2]. Стандартные модели ведения, ориентированные преимущественно на показатели гликемического контроля, демонстрируют ограниченную эффективность в данной возрастной группе[3]. В этой связи растёт интерес к программам активного долголетия, включающим физические тренировки, нутритивную поддержку, когнитивную стимуляцию и социальную вовлечённость как инструментам повышения клинических исходов и качества жизни.

Цель. Обобщить современные данные о влиянии программ активного долголетия и о специфике выбора и интенсификации сахароснижающей терапии у пожилых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Методы. Проведён обзор научных публикаций за 2015–2025 гг., включающих рандомизированные исследования, когортные наблюдения, метаанализы и систематические обзоры, посвящённые влиянию программ активного долголетия на метаболический контроль, функциональный статус, когнитивные функции и экономические показатели. Поисковая стратегия реализована в базах PubMed, Scopus, Web of Science и Google Scholar.

Результаты. Интеграция программ активного долголетия ассоциируется с улучшением компенсации углеводного обмена, снижением частоты гипогликемий и падений, замедлением прогрессирования саркопении, уменьшением симптомов депрессии и тревожности, улучшением когнитивных функций и ростом приверженности терапии. Оптимизация гипогликемической терапии в рамках программ социального сопровождения снижает затраты, связанные с гипогликемией, несвоевременной коррекцией доз и госпитализациями, улучшая маршрутизацию и контроль лекарственного обеспечения, что делает такие модели клинически и экономически эффективными.

Заключение. Программы активного долголетия формируют основу проактивной, персонифицированной модели ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом 2 типа, ориентированной не только на контроль гликемии, но и на поддержание функционального статуса, психоэмоционального благополучия и социальной вовлечённости. Их внедрение позволяет сместить акцент с лечения осложнений — на их предупреждение, поддерживая независимость пациента и снижая долговременное бремя заболевания для системы здравоохранения. Необходимы дальнейшие исследования для определения оптимальной структуры программ, критериев отбора пациентов и инструментов оценки эффективности с учётом уровня хрупкости.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; активное долголетие; качество жизни; когнитивные нарушения; физическая активность.

Введение

Сахарный диабет 2 типа представляет собой одно из наиболее значимых хронических заболеваний пожилого возраста, оказывая прямое влияние на продолжительность и качество жизни, функциональную независимость и уровень социальной адаптации [4]. Рост распространённости диабета среди людей старше 60 лет связан с демографическим старением, увеличением средней продолжительности жизни и изменением образа жизни, сопровождающимися снижением физической активности, изменением пищевого поведения и увеличением частоты ожирения [5]. Пожилые пациенты с диабетом характеризуются более высоким риском сердечно-сосудистых событий, когнитивного снижения, депрессии, падений, полиморбидности и социальной изоляции, что требует комплексного подхода к лечению и наблюдению [6,7].

Концепция активного долголетия, предложенная ВОЗ, ориентирована на расширение возможностей человека для участия в жизни общества на протяжении всего жизненного цикла, поддержание функциональной самостоятельности и социального благополучия [8]. В контексте сахарного диабета активное долголетие предполагает интеграцию медицинских, психологических, социальных и поведенческих стратегий, направленных на улучшение метаболического контроля, повышение приверженности терапии, формирование здорового образа жизни и предотвращение осложнений [9]. Междисциплинарные программы, включающие эндокринологическое наблюдение, обучение самоконтролю, нутритивную коррекцию, физиотерапию, когнитивные и психосоциальные интервенции, демонстрируют потенциал повышения гликемического контроля, уменьшения риска госпитализаций и улучшения социальной вовлеченности [10,11].

Несмотря на растущие доказательства эффективности таких программ, их внедрение остается ограниченным, а данные по влиянию междисциплинарных моделей активного долголетия на метаболические показатели и социальную адаптацию пожилых пациентов с диабетом остаются фрагментарными. Это определяет необходимость исследовать возможности междисциплинарного подхода как интегрированной стратегии поддержания здоровья и качества жизни при сахарном диабете в старших возрастных группах.

Цель исследования — Обобщить современные данные о влиянии программ активного долголетия и о специфике выбора и интенсификации сахароснижающей терапии у пожилых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Материалы и методы

Настоящая работа выполнена в формате обзорной статьи с аналитической оценкой данных современной научной литературы. Поисковый отбор источников осуществлялся в международных базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, Google Scholar, а также в электронных ресурсах Всемирной организации здравоохранения и международных профессиональных ассоциаций (ADA, IDF, EASD). Использовались комбинации ключевых слов и MeSH-терминов: “type 2 diabetes”, “older adults / elderly”, “aging”, “frailty”, “immunosenescence”, “active aging”, “physical activity”, “nutrition”, “social support programs”, “hypoglycemic therapy” и др. В поиск были включены публикации за период 2015–2025 гг., отражающие результаты клинической практики, междисциплинарных программ активного долголетия, социальных интервенций и их влияния на контроль сахарного диабета и адаптацию пожилых пациентов.

Результаты

1. Возраст-ассоциированные особенности сахарного диабета у пожилых.

Сахарный диабет 2 типа продолжает демонстрировать устойчивый рост распространённости во всём мире и рассматривается как одна из наиболее значимых медико-социальных проблем XXI века. Согласно последним данным IDF (2025), глобальная численность взрослых, живущих с сахарным диабетом, составляет около 589 млн человек, а к 2050 году прогнозируется её увеличение до примерно 853 млн, что отражает продолжающийся рост бремени заболевания для систем здравоохранения во всём мире [12]. Глобальная эпидемиологическая динамика свидетельствует, что данный рост обусловлен не только

изменением образа жизни, урбанизацией, снижением физической активности и модификацией пищевого поведения, но и выраженным демографическим старением населения [13]. А также по оценкам международных эпидемиологических исследований, более половины пациентов с СД 2 типа находятся в возрасте старше 60 лет, и ожидается, что к 2045 году эта доля продолжит расти параллельно увеличению продолжительности жизни и доли населения старших возрастных категорий [14].

В условиях глобальных демографических трансформаций особую значимость приобретает наблюдаемое в последние десятилетия устойчивое старение населения, которое оказывает прямое влияние на эпидемиологический профиль хронических неинфекционных заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа. Согласно данным международной статистики, численность лиц в возрасте 65 лет и старше, составлявшая около 703 млн человек в 2019 году, продолжает увеличиваться, и, по прогнозам, к 2050 году превысит 1,5 млрд человек, что свидетельствует более чем о двухкратном росте данной возрастной когорты в течение первой половины XXI века. Одновременно с этим доля населения старше 65 лет в глобальной структуре населения увеличилась с приблизительно 6% в 1990 году до 9–10% к 2020 году и, по оценкам демографических моделей, достигнет 16–17% к середине столетия [15]. Таким образом, каждый шестой житель планеты будет относиться к старшей возрастной группе, характеризующейся высокой распространенностью хронических заболеваний и повышенной уязвимостью к метаболическим нарушениям.

Учитывая, что риск развития сахарного диабета 2 типа существенно возрастает с увеличением возраста и достигает своего максимума в старших возрастных категориях, демографическое старение формирует объективные предпосылки для дальнейшего роста числа пациентов с данным заболеванием. Следовательно, эпидемиологическая динамика диабета должна рассматриваться не только в контексте изменений образа жизни, урбанизации и поведенческих факторов риска, но и как прямое следствие структурных сдвигов возрастной пирамиды населения, что обуславливает необходимость перераспределения ресурсов здравоохранения, разработки стратегий раннего выявления, мультидисциплинарного ведения и долгосрочного мониторинга лиц пожилого возраста.

Возраст-ассоциированный сахарный диабет формируется на фоне комплекса взаимосвязанных биологических процессов, сопровождающих физиологическое старение организма [16]. Ключевыми звеньями патогенеза считаются иммунное старение (immunosenescence) и хроническое стерильное воспаление низкой интенсивности - «inflammaging», представляющие собой результат кумулятивного воздействия антигенной нагрузки, оксидативного стресса и нарушения механизмов репарации тканей [17]. Нарушение иммунного гомеостаза обусловлено уменьшением пула наивных Т-лимфоцитов, снижением функционального резерва тимуса, накоплением сенесцентных Т-клеток CD28-, секреция которых смещена в сторону провоспалительного цитокинового профиля [18]. Преобладание TNF- α , IL-1 β , IL-6 и повышенный уровень С-реактивного белка индуцируют фосфорилирование IRS-1 по сериновому пути, нарушая инсулиновую сигнализацию, ухудшая транслокацию GLUT-4 в мышечные клетки и снижая утилизацию глюкозы периферическими тканями [19]. Это формирует устойчивую системную инсулинорезистентность.

Оксидативный стресс, усиливающийся с возрастом вследствие дисфункции митохондрий и снижения антиоксидантной защиты, приводит к персистирующему повреждению белков, липидов и ДНК [20]. Митохондриальная нестабильность в β -клетках поджелудочной железы вызывает снижение синтеза АТФ - критически важного триггера экзоцитоза инсулина [21]. Аккумуляция повреждений ДНК и укорочение теломер активируют сигнальные пути p53/p21 и p16INK4a, инициируя клеточную сенесценцию и апоптоз β -клеток, что приводит к уменьшению функционального островкового аппарата [22]. Дополнительный вклад вносит возраст-ассоциированная амилоидная инфильтрация островков Лангерганса, обусловленная депонированием излетков полипептида амилина (IAPP), которая нарушает

межклеточные взаимодействия, ухудшает васкуляризацию и повышает чувствительность к оксидативному стрессу [23].

Значимую роль в формировании диабета у пожилых играют эндокринно-метаболические изменения, возникающие на фоне возрастного снижения анаболических гормонов. Снижение уровней IGF-1 и DHEA-S, изменение профиля кортизола, уменьшение секреции половых стероидов, а также резкое снижение выработки адипонектина ведут к усилению инсулинорезистентности и нарушению липидного обмена [24]. Накопление висцерального жира -метаболически активного эндокринного органа, -способствует усилению воспаления за счёт секреции лептина, резистина, MCP-1 и провоспалительных адипокинов при одновременном снижении анти-инсулино-резистентного адипонектина, что углубляет метаболическую дисрегуляцию [25]. Клиническая манифестация диабета у пожилых характеризуется стертой симптоматикой и высоким риском позднего выявления. Классические признаки гипергликемии (полидипсия, полиурия, утомляемость) могут отсутствовать вследствие снижения жажды, когнитивных нарушений либо сочетанной патологии почек. У значительной части пациентов дебют заболевания фиксируется в контексте осложнений -сердечно-сосудистых событий, инфекций мочевых путей, проявлений периферической нейропатии, синдрома хрупкости, депрессии или непреднамеренной потери массы тела [26].

Коморбидный статус является определяющим прогностическим фактором у пожилых пациентов с диабетом. Хроническая болезнь почек, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, остеоартроз, нарушения зрения и когнитивные расстройства ограничивают функциональную независимость и осложняют ведение заболевания. Полипрагмазия увеличивает риск лекарственных взаимодействий, снижает приверженность терапии и повышает вероятность побочных эффектов [27]. Особую клиническую значимость имеют гипогликемические эпизоды, которые в пожилом возрасте нередко протекают бессимптомно, но ассоциированы с падениями, аритмиями, ускоренным когнитивным снижением и повышением риска развития деменции [28].

Нейрокогнитивные изменения, свойственные старшему возрасту, оказывают непосредственное влияние на способность пациента к самоконтролю заболевания, соблюдению диетических рекомендаций и приемлемому мониторингу гликемии. Легкие когнитивные нарушения выявляются приблизительно у трети пожилых пациентов с диабетом, а деменция -у 15–25%, что значительно усложняет реализацию стандартных лечебных стратегий и требует участия междисциплинарной команды [29].

Таким образом, сахарный диабет у пожилых следует интерпретировать как комплексное состояние, обусловленное сопряженным влиянием биологических, метаболических, когнитивных и социальных факторов. Терапевтическая тактика должна ориентироваться не только на достижение целевых показателей гликемического контроля, но и на поддержание функциональной независимости, профилактику падений, коррекцию депрессивных состояний и сохранение качества жизни. Стратегия агрессивной нормогликемии уступает место индивидуализированному подходу, учитывающему уровень хрупкости (frailty), когнитивный статус и ожидаемую продолжительность жизни пациента.

2. Активное долголетие как интегрированная модель ведения.

Модель активного долголетия рассматривается как интегрированный межсекторный подход, направленный на сохранение и укрепление здоровья лиц пожилого возраста посредством сочетания медицинских, социальных, образовательных и психологических интервенций. В рамках данной концепции реализуются многоуровневые мероприятия, включающие программируемую физическую активность (лечебная физкультура, адаптивные тренировки, скандинавская ходьба, йога, танцевальные практики); структурированные программы коррекции питания и обучение принципам здоровьесберегающего поведения; мероприятия, направленные на когнитивную стимуляцию и профилактику нейродегенеративных процессов; формирование устойчивых социальных связей как

механизма противодействия социальной изоляции; психологическую поддержку для снижения уровня стресса и тревожности; систематическое диспансерное наблюдение за хроническими заболеваниями; профилактику падений и предупреждение утраты функциональной независимости [30].

Участие пациентов старших возрастных групп в программах активного долголетия характеризуется многоаспектным влиянием на метаболическое состояние и клиническое течение сахарного диабета 2 типа. Регламентированная физическая активность способствует снижению инсулинорезистентности, оптимизации гликемического контроля, уменьшению висцерального жира и нормализации массы тела. Комплексные вмешательства, направленные на снижение стресса и коррекцию пищевого поведения, ассоциированы с улучшением липидного профиля и стабилизацией артериального давления [31]. Важным компонентом является повышение приверженности терапии, что обеспечивает снижение частоты эпизодов декомпенсации и уменьшение потребности в госпитализации. Положительное влияние на показатели качества жизни, бытовую и функциональную независимость формирует условия для продления периода активного старения и социального участия [32].

Поддерживающая социальная среда способствует формированию устойчивой приверженности терапии, профилактике эмоционального выгорания и снижению уровня хронического стресса, который ассоциирован с активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и усилением инсулинорезистентности [33]. Групповые формы активностей - спортивные занятия, клубы интересов, образовательные лекции - снижают риск социальной изоляции, депрессии и тревожных расстройств, которые нередко сопутствуют длительному течению хронической патологии и негативно влияют на самоконтроль заболевания, режим питания и физической активности [34].

Кроме того, наличие социальной поддержки и межведомственного взаимодействия (врач - координатор - социальный работник - психолог - инструктор ЛФК - диетолог) формирует непрерывную траекторию сопровождения пациента, что позволяет своевременно выявлять изменения клинического статуса, корректировать терапию, предотвращать осложнения и поддерживать функциональную независимость. Для пожилых людей, имеющих сопутствующие когнитивные нарушения, нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата, такой подход снижает риск падений, ухудшения бытовой автономии и утраты возможностей самоухода [35].

В Республике Казахстан формируется и расширяется инфраструктура центров активного долголетия (ЦАД), которые представляют собой институционализированную модель профилактической и социальной медицины, ориентированную на улучшение функционального состояния пожилых людей и предотвращение прогрессирования хронических заболеваний. По состоянию на 2025 год на территории государства функционируют 127 центров активного долголетия, охватывающих как мегаполисы, так и региональные населённые пункты, что обеспечивает территориальную доступность услуг для старшего поколения.

Таким образом, ключевыми целями деятельности ЦАД являются: формирование условий для активного, здорового и социально полноценного старения; предупреждение обострений хронической патологии; снижение уровня социальной депривации и изоляции; поддержание жизненной активности и продление периода функциональной автономии; минимизация нагрузки на систему здравоохранения посредством профилактики осложнений и декомпенсаций. Такие центры служат платформой для интеграции медицинских, образовательных и социальных ресурсов, обеспечивая преемственность сопровождения пожилого пациента при множественных коморбидных состояниях, что позволяет рассматривать их как компонент современной системы комплексного ведения населения старших возрастных групп.

3. Персонализированная сахароснижающая терапия для пожилых пациентов

Ведение пожилых пациентов с сахарным диабетом 2 типа представляет собой комплексную клиническую задачу, обусловленную физиологическими изменениями, сопутствующими заболеваниями, когнитивными нарушениями и повышенной уязвимостью к лекарственным воздействиям. Старение приводит к замедлению метаболизма, снижению почечной и печёночной клиренс-функции, что увеличивает риск накопления лекарственных средств и, как следствие, повышает вероятность побочных эффектов и лекарственных взаимодействий [36]. Высокий риск гипогликемий остаётся критическим фактором - гипогликемические эпизоды у пожилых ассоциированы с падениями, черепно-мозговыми травмами, аритмиями, инсультами и когнитивным ухудшением, что требует пересмотра терапевтических приоритетов в сторону безопасности и простоты режимов лечения [37].

Сложности усугубляются наличием мультикоморбидности, требующей координации терапии и учёта фармакодинамических взаимодействий. Когнитивные нарушения, включая лёгкие когнитивные расстройства и деменцию, затрудняют выполнение рекомендаций, снижая приверженность лечению [38]. Снижение физической активности, социальная изоляция, эмоциональные расстройства, тревога и депрессия дополнительно влияют на управление диабетом, формируя необходимость междисциплинарного подхода. Таким образом, возраст-специфические особенности диктуют необходимость индивидуализации целей и методов терапии [39].

Персонализированный подход предполагает дифференцированные целевые уровни HbA_{1c} в зависимости от возраста, функционального состояния, коморбидности и когнитивного статуса пациента [40]. У лиц пожилого возраста без выраженного когнитивного дефицита и при ожидаемой продолжительности жизни более пяти лет могут рассматриваться более строгие показатели контроля $<7,0\%$. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний, хрупкости (frailty) или повышенного риска гипогликемии целевые значения корректируются в сторону более мягких $<7,5\%$. Однако у пациентов со старческой деменцией, выраженными ограничениями в самообслуживании либо низкой ожидаемой продолжительностью жизни, целесообразны более высокие значения HbA_{1c} $<8,0-8,5\%$, что снижает вероятность осложнений терапии и гипогликемических эпизодов [41].

Вместе с тем, реализация такого алгоритма на практике осложняется тем, что когнитивные нарушения зачастую остаются недодиагностированными. Рутинная клиническая практика редко включает стандартизированную оценку когнитивных функций (например, MMSE, MoCA), и решение о наличии деменции нередко носит субъективный характер, основанный на общих впечатлениях врача или жалобах пациента и родственников [42]. Пропущенные случаи лёгких и умеренных когнитивных расстройств могут приводить к назначению чрезмерно строгих режимов гликемического контроля, повышающих риск гипогликемии и необходимости сложных схем терапии, с которыми пациент не справляется самостоятельно. С другой стороны, гипердиагностика когнитивного снижения способна привести к неоправданно либеральному контролю гликемии и ускоренному прогрессированию осложнений [43].

Фармакотерапия сахарного диабета 2 типа у лиц пожилого возраста имеет ряд особенностей, связанных с изменениями фармакокинетики, фармакодинамики, полиморбидностью и полипрагмазией. Применение сахароснижающих препаратов может существенно улучшать контроль гликемии, снижать риск микрососудистых осложнений, способствовать поддержанию функциональной независимости и улучшению качества жизни [44].

В то же время терапия данной категории больных сопряжена с определёнными рисками и ограничениями. Функциональное старение, снижение скорости клубочковой фильтрации, изменение состава тела, снижение аппетита и выраженность саркопении влияют на клиренс и распределение препаратов, повышая вероятность нежелательных реакций.

Метформин

Метформин традиционно рассматривается как терапия первой линии у пожилых пациентов благодаря его способности снижать инсулинорезистентность, уменьшать продукцию глюкозы в печени и улучшать периферическое утилизацию глюкозы без стимуляции секреции инсулина [45]. Дополнительным преимуществом является благоприятное влияние на массу тела и липидный профиль, что имеет значение в контексте возраста-ассоциированного роста окружности талии и саркопенического ожирения. Накопленные данные демонстрируют возможное снижение сердечно-сосудистого риска, что особенно важно для пациентов старших возрастных групп, имеющих высокую распространенность ИБС, сердечной недостаточности и нарушений мозгового кровообращения.

Тем не менее метформин имеет ряд существенных ограничений в геронтологической практике. Снижение функции почек, характерное для старения, ограничивает его использование, поскольку препарат выводится почками и может повышать риск лактоацидоза при СКФ <30 мл/мин. У пожилых встречаются состояния, повышающие риск гипоксии (ХОБЛ, СН, анемия), обезвоживания (диуретики, ограничение питья, инфекционные заболевания), хирургические вмешательства - все это требует временной отмены препарата. Диспепсия, диарея, снижение аппетита могут усугублять нутритивный дефицит, что особенно критично при саркопении и сниженной массе тела. Поэтому терапия метформином у пожилых должна сопровождаться регулярным мониторингом функции почек, водно-электролитного баланса и оценки нутритивного статуса [46].

Производные сульфонилмочевины

Производные сульфонилмочевины стимулируют секрецию эндогенного инсулина, что обеспечивает выраженное сахароснижающее действие и позволяет быстро добиться контроля гликемии. Они доступны, имеют низкую стоимость, удобный режим приема, что делает их привлекательными для пациентов с ограниченными ресурсами или при необходимости длительной терапии [47].

Однако класс сопряжен с наиболее значимыми рисками в пожилой популяции - гипогликемиями, которые возникают чаще и протекают тяжелее по сравнению с молодыми пациентами. Возрастное снижение контррегуляторных реакций, прием β -блокаторов, когнитивные нарушения, нарушения слуха и зрения усложняют распознавание ранних симптомов [48]. Следствием гипогликемии могут быть падения, травмы, аритмии, острые кардиоваскулярные события и делирий, что увеличивает смертность и ухудшает качество жизни. Препараты этой группы также способствуют увеличению массы тела, что нежелательно при саркопеническом ожирении. Более современные препараты (гликлазид MR, глимепирид) имеют более благоприятный профиль безопасности по сравнению со старшими представителями, однако требуют осторожного титрования и оценки риска [47].

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (DPP-4)

Ингибиторы DPP-4 усиливают физиологические эффекты инкретинов, увеличивая секрецию инсулина глюкозозависимо и снижая секрецию глюкагона, что определяет их низкий риск гипогликемий [49]. Высокая безопасность, отсутствие влияния на массу тела и простота приема (пероральные формы, фиксированные комбинации) делают их полезными для пожилых пациентов, особенно при когнитивных ограничениях или невозможности проведения инъекционной терапии.

Ограничением является умеренная эффективность, особенно у пациентов с выраженной гипергликемией или при наличии выраженной инсулинорезистентности (например, на фоне ожирения). Эти препараты часто используются как дополнение, а не как база терапии. Данные о кардиопротективности неоднозначны: отдельные исследования указали на возможный риск госпитализаций по поводу сердечной недостаточности у некоторых представителей класса. При выборе препарата необходимо учитывать необходимость коррекции дозы при снижении СКФ и возможность межлекарственных взаимодействий [50].

Ингибиторы SGLT2

Ингибиторы SGLT2 действуют за счет блокады реабсорбции глюкозы в почках, что обеспечивает независимое от инсулина снижение гликемии [51]. Их применение у пожилых пациентов приносит клинически значимые преимущества - уменьшение госпитализаций по поводу сердечной недостаточности, снижение риска прогрессирования хронической болезни почек, уменьшение массы тела и артериального давления. Эти эффекты делают класс особенно ценным у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и хронической болезнью почек [52].

Однако механизм действия определяет и его уязвимости: усиление диуреза повышает риск обезвоживания, ортостатической гипотензии, головокружений и падений, что критично для хрупких и маломобильных пожилых. Увеличение риска урогенитальных инфекций требует профилактического консультирования. Препараты менее эффективны при низкой СКФ, поэтому регулярный мониторинг почечной функции обязателен. Применение SGLT2-ингибиторов должно сопровождаться оценкой гидратационного статуса, возможностью прекратить терапию при инфекциях, лихорадке или хирургическом вмешательстве [53].

Агонисты рецепторов ГПП-1

Агонисты ГПП-1 обладают одним из самых выраженных эффектов снижения HbA1c среди неинсулиновых препаратов, снижают аппетит, замедляют опорожнение желудка и способствуют значимому снижению массы тела [54]. Для пожилых пациентов с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и высокой атерогенной нагрузкой они демонстрируют доказанную кардиопротекцию, снижение риска инсульта и инфаркта. Длительные формы введения 1 раз в неделю повышают приверженность терапии.

Основным ограничением выступают гастроинтестинальные эффекты, которые могут приводить к снижению аппетита, потере веса и усугублению саркопении [55]. Необходимость инъекций требует сохранности моторики, зрения, когнитивной функции или участия ухаживающего лица. Высокая стоимость может снижать доступность. Применение агПП-1 требует предварительной оценки нутритивного статуса, индекса массы тела, риска падений и мышечной слабости.

Тиазолидиндионы (глитазоны)

Тиазолидиндионы (например, пиоглитазон) являются инсулинсенситайзерами, улучшающими чувствительность периферических тканей к инсулину за счет воздействия на γ -рецепторы, активируемые пролифераторами пероксисом (PPAR- γ) [56]. Для пожилых пациентов их преимуществом является низкий риск гипогликемии и способность улучшать гликемический контроль без необходимости увеличения секреции инсулина. Дополнительные положительные эффекты могут включать улучшение липидного профиля и снижение уровня маркеров воспаления, что представляет интерес для категории больных с метаболическим синдромом и неалкогольной жировой болезнью печени, распространёнными в старших возрастных группах.

Однако применение тиазолидиндионов у пожилых пациентов существенно ограничено профилем безопасности. Одним из наиболее клинически значимых побочных эффектов является задержка жидкости и развитие или усиление сердечной недостаточности, что является критически важным в популяции, где распространённость ХСН увеличивается с возрастом. Наблюдается также повышение риска переломов - особенно у женщин старшего возраста - вследствие влияния препарата на костный метаболизм, что ограничивает его использование у пациентов с остеопорозом или высоким риском падений. Возможное увеличение массы тела может быть нежелательным у пациентов с саркопеническим ожирением. Пиоглитазон требует осторожности при наличии отеков, ХСН, остеопороза и при назначении в комбинациях с инсулином [57].

Ингибиторы α -глюкозидазы

Ингибиторы α -глюкозидазы (например, акарбоза) действуют на уровне тонкого кишечника, снижая постпрандиальную гликемию за счет торможения расщепления сложных углеводов [58]. Такой механизм делает данный класс особенно полезным у пожилых

пациентов с нормальной или слегка повышенной гликемией натощак, но выраженными постпрандиальными подъемами, что характерно для возрастных изменений углеводного обмена и сниженной функции β -клеток. Отсутствие риска гипогликемий при монотерапии является существенным преимуществом для старшей возрастной группы.

Ограничениями являются частые желудочно-кишечные побочные эффекты - метеоризм, диарея, абдоминальный дискомфорт - связанные с ферментацией нерасщепленных углеводов в толстой кишке. Эти нежелательные реакции особенно проблематичны для пожилых пациентов с дисфункцией ЖКТ, сниженной моторикой кишечника, дивертикулярной болезнью или сниженным нутритивным статусом [59]. Необходимость многократного приема с каждым приемом пищи может снижать приверженность терапии, особенно при когнитивных нарушениях или нерегулярном питании. Ингибиторы α -глюкозидазы наименее предпочтительны у пациентов с выраженной хрупкостью (frailty), синдромом мальабсорбции или низкой массой тела.

Инсулиноterapia

Инсулин является незаменимым при выраженной гипергликемии, глюкозотоксичности, острых состояниях, при истощении β -клеток или невозможности использования других классов [60]. Он позволяет гибко контролировать гликемию, не имеет ограничений по функции почек и может применяться при любой стадии СКФ. Инсулин особенно показан пациентам с катаболизмом, снижением массы тела, инфекциями и декомпенсацией диабета.

Тем не менее у пожилых пациентов инсулиноterapia связана с комплексом вызовов: высоким риском тяжелых гипогликемий, необходимостью регулярного самоконтроля, техническими трудностями использования шприц-ручек, а также риском ошибок дозирования вследствие когнитивного снижения. Сложные многоинъекционные режимы могут быть невыполнимы без помощи родственников. В геронтологической практике рекомендуется упрощение схем (предпочтение базального инсулина, отказ от интенсивных режимов при низкой ожидаемой продолжительности жизни, при хрупкости или деменции), а целью лечения становится не столько строгая нормогликемия, сколько профилактика гипогликемий и стабилизация состояния [61]. Таблица 1.

Таблица 1. Преимущества и ограничения сахароснижающих препаратов у пожилых пациентов

Класс препарата	Преимущества	Ограничения / риски
Метформин	-Низкий риск гипогликемии -Благоприятный эффект на массу тела -Низкая стоимость	-Ограничение при сниженной функции почек и печени -Риск лактатацидоза у ослабленных пациентов -ЖКТ-побочные эффекты
Сульфонилмочевина	-Быстрый гликемический эффект	-Высокий риск гипогликемии -Риск сердечно-сосудистых осложнений у уязвимых пациентов -Нежелательные лекарственные взаимодействия
Глиниды	-Быстрый эффект -Возможность применения при нерегулярном приёме пищи	-Краткий эффект, требуется приём 2–3 раза в день -Риск гипогликемий -Сложность соблюдения схемы
Ингибиторы ДПП-4	-Низкий риск гипогликемии -Хорошая переносимость -Нейтральный эффект на массу тела	-Низкая эффективность при выраженной гипергликемии -Высокая стоимость

Класс препарата	Преимущества	Ограничения / риски
Ингибиторы SGLT-2	-Кардио- и нефропротективный эффект -Снижение риска госпитализаций при ХСН -Уменьшение массы тела	-Риск обезвоживания и ортостатической гипотензии -Риск инфекций мочевых путей -Ограничения при низкой СКФ

Следовательно, персонализированный подход позволяет не только обеспечить метаболический контроль, но и поддержать функциональную независимость, качество жизни и безопасность терапии в пожилой популяции. Оптимальный выбор препарата должен учитывать потенциальные преимущества -кардио- и нефропротекцию, снижение массы тела, низкий риск гипогликемии -и сопутствующие ограничения, такие как снижение функции почек, риск падений, обезвоживания, желудочно-кишечных осложнений, необходимость инъекций или сложных схем приема. Целесообразно отдавать предпочтение стратегиям с минимальным риском гипогликемии, упрощенными режимами и междисциплинарным сопровождением, уделяя внимание оценке когнитивного статуса и способности к самообслуживанию.

Выводы

Таким образом, сахарный диабет 2 типа у пожилых пациентов следует рассматривать как комплексное возраст-ассоциированное состояние, требующее индивидуализированного подхода, ориентированного не только на показатели гликемии, но и на функциональную независимость, уровень хрупкости, когнитивные нарушения и социальную адаптацию. Программы активного долголетия, сочетающие физическую активность, нутритивную поддержку, обучение самоконтролю и психосоциальные интервенции, демонстрируют потенциал улучшения метаболического контроля, снижения частоты декомпенсаций и повышения качества жизни пожилых пациентов. Персонализированная фармакотерапия с приоритетом безопасных схем и минимальным риском гипогликемии является ключевым компонентом ведения данной группы. Интеграция междисциплинарных программ активного долголетия и индивидуализированной сахароснижающей терапии представляет собой перспективную модель снижения клинико-экономического бремени диабета и требует дальнейшего исследовательского подтверждения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Abd Ghafar MZA, O'Donovan M, Sezgin D, Moloney E, Rodríguez-Laso Á, Liew A, O'Caioimh R. Frailty and diabetes in older adults: Overview of current controversies and challenges in clinical practice. *Front Clin Diabetes Healthc.* 2022 Aug 19;3:895313. doi: 10.3389/fcdhc.2022.895313.
2. Саприна Т.В., Файзулина Н.М. Сахарный диабет 2 типа у лиц пожилого возраста – решенные и нерешенные вопросы. *Сахарный диабет.* 2016;19(4):322-330. <https://doi.org/10.14341/DM7884>.
3. Эль Зейн В.А. Мохорт Т.В. Особенности лечения сахарного диабета 2-го типа у пожилых. *Mižnarodnij endokrinologičnij žurnal.* 2019;15(6):488-500. doi: 10.22141/2224-0721.15.6.2019.185412.
4. Trikkalinou A, Papazafiropoulou AK, Melidonis A. Type 2 diabetes and quality of life. *World J Diabetes.* 2017 Apr 15;8(4):120-129. doi: 10.4239/wjd.v8.i4.120.
5. Das, U., Kar, N. Prevalence and risk factor of diabetes among the elderly people in West Bengal: evidence-based LASI 1st wave. *BMC Endocr Disord* 23, 170 (2023). <https://doi.org/10.1186/s12902-023-01421-3>.

6. Sinclair A, Dunning T, Rodriguez-Mañas L. Diabetes in older people: new insights and remaining challenges. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2015 Apr;3(4):275-85. doi: 10.1016/S2213-8587(14)70176-7.
7. Ida S, Murata K. Social Isolation of Older Adults With Diabetes. *Gerontology and Geriatric Medicine.* 2022;8. doi:10.1177/23337214221116232.
8. Rudnicka E, Napierała P, Podfigurna A, Męczekalski B, Smolarczyk R, Grymowicz M. The World Health Organization (WHO) approach to healthy ageing. *Maturitas.* 2020 Sep;139:6-11. doi: 10.1016/j.maturitas.2020.05.018.
9. Paúl C, Ribeiro O, Teixeira L. Active Ageing: An Empirical Approach to the WHO Model. *Curr Gerontol Geriatr Res.* 2012;2012:382972. doi: 10.1155/2012/382972.
10. Yun JS, Kim K, Ahn YB, Han K, Ko SH. Holistic and Personalized Strategies for Managing in Elderly Type 2 Diabetes Patients. *Diabetes Metab J.* 2024;48(4):531-545.
11. Giraldo Gonzalez GC, González Robledo LM, Jaimes Montaña IC, Benjumea Salgado AM, Pico Fonseca SM, Arismendi Solano MJ, Valencia Rico CL. Nutritional Interventions in Older Persons with Type 2 Diabetes and Frailty: A Scoping Systematic Review. *J Cardiovasc Dev Dis.* 2024 Sep 18;11(9):289. doi: 10.3390/jcdd11090289.
12. IDF Diabetes Atlas 11th Edition, 2025. <https://idf.org/>.
13. Yu X, Kan C, Zhang K, Zhang X, Ren J, Chen J, Wang Y, Zhang Y, Zhang G, Sun X. Global epidemiology and burden of type 2 diabetes in adults aged 55 and older: insights from 1990 to 2021. *Ther Adv Endocrinol Metab.* 2025 Aug 10;16:20420188251362011. doi: 10.1177/20420188251362011.
14. Sinclair A, Saeedi P, Kaundal A, Karuranga S, Malanda B, Williams R. Diabetes and global ageing among 65-99-year-old adults: Findings from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition. *Diabetes Res Clin Pract.* 2020 Apr;162:108078. doi: 10.1016/j.diabetes.2020.108078.
15. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. *World Population Ageing 2019: Highlights.* UN; 2019.
16. Chakrabarti SK, Chattopadhyay D. The Link Between Immune Aging and Type 2 Diabetes: A Review of Mechanisms and Implications. *Explor Res Hypothesis Med.* 2025;10(3):185-204. doi: 10.14218/ERHM.2025.00018.
17. Jones, E. W., Sheng, J., Carlson, J. M., & Wang, S. (2020). Aging-induced fragility of the immune system. arXiv preprint arXiv:2010.02430. <https://arxiv.org/abs/2010.02430>.
18. Hao, X.; Tu, S.; Pan, D.; Liao, W.; Yang, L.; Wang, S.; Sun, G. Relationship of Ageing to Insulin Resistance and Atherosclerosis. *Metabolites* 2025, 15, 613. <https://doi.org/10.3390/metabo15090613>.
19. Korbyn J.V. Dahlquist, Christina D. Camell; Aging Leukocytes and the Inflammatory Microenvironment of the Adipose Tissue. *Diabetes* 1 January 2022; 71 (1): 23–30. <https://doi.org/10.2337/dbi21-0013>.
20. Liguori I, Russo G, Curcio F, Bulli G, Aran L, Della-Morte D, et al. Oxidative stress, aging, and diseases. *Clin Interv Aging.* 2018;13:757–72. doi.org/10.3389/fimmu.2023.1273570.
21. Zhu M, Liu X, Liu W, Lu Y, Cheng J, Chen Y. β cell aging and age-related diabetes. *Aging (Albany NY).* 2021 Mar 3; 13:7691-7706 . <https://doi.org/10.18632/aging.202593>
22. Lee, J.-H.; Lee, J. Endoplasmic Reticulum (ER) Stress and Its Role in Pancreatic β -Cell Dysfunction and Senescence in Type 2 Diabetes. *Int. J. Mol. Sci.* 2022, 23, 4843. <https://doi.org/10.3390/ijms23094843>
23. Castillo, J.J., Aplin, A.C., Hackney, D.J. et al. Islet amyloid polypeptide aggregation exerts cytotoxic and proinflammatory effects on the islet vasculature in mice. *Diabetologia* 65, 1687–1700 (2022). <https://doi.org/10.1007/s00125-022-05756-9>.
24. El-Eshmawy MM, Hegazy S, Baiomy A. Relationship between IGF-1 and cortisol/DHEA-S ratio in adult men with diabetic metabolic syndrome versus non-diabetic metabolic syndrome. *J Endocrinol Metab.* 2011;1(4):188–195. doi:10.4021/jem43w.

25. Zhao Y, Yue R. Aging adipose tissue, insulin resistance, and type 2 diabetes. *Biogerontology*. 2024 Feb;25(1):53-69. doi: 10.1007/s10522-023-10067-6. Epub 2023 Sep 19. PMID: 37725294.
26. Алфёрова В.И., Мустафина С.В. Адипоцитокины сквозь призму метаболических фенотипов человека. *Доктор.Ру*.2023;22(4):18–23.doi:10.31550/1727-2378-2023-22-4-18-23.
27. Remelli F, Ceresini MG, Trevisan C, Noale M, Volpato S. Prevalence and impact of polypharmacy in older patients with type 2 diabetes. *Aging Clin Exp Res*. 2022 Sep;34(9):1969-1983. doi: 10.1007/s40520-022-02165-1.
28. Umegaki H. Management of older adults with diabetes mellitus: Perspective from geriatric medicine. *J Diabetes Investig*. 2024. doi:10.1111/jdi.14283.
29. American Diabetes Association Professional Practice Committee; 13. Older Adults: Standards of Care in Diabetes—2025. *Diabetes Care* 1 January 2025; 48 (Supplement_1): S266–S282. <https://doi.org/10.2337/dc25-S013>.
30. Sánchez-Sánchez JL, Valenzuela PL. Lifestyle interventions in older adults with type 2 diabetes mellitus: The key for healthy ageing. *J Nutr Health Aging*. 2025 Apr;29(4):100546. doi: 10.1016/j.jnha.2025.100546.
31. Huang, W.-Y.; Huang, H.; Wu, C.-E. Physical Activity and Social Support to Promote a Health-Promoting Lifestyle in Older Adults: An Intervention Study. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2022, 19, 14382. <https://doi.org/10.3390/ijerph192114382>.
32. O’Connell, M. L., Coppinger, T., & McCarthy, A. L. (2020). The role of nutrition and physical activity in frailty: A review. *Clinical Nutrition ESPEN*, 35, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2019.11.003>.
33. McPhee, J.S., French, D.P., Jackson, D. et al. Physical activity in older age: perspectives for healthy ageing and frailty. *Biogerontology* 17, 567–580 (2016) <https://doi.org/10.1007/s10522-016-9641-0>.
34. Yu HJ, Hong D, Kim K, Heo JH, Cho DH, Hashimoto Y, Yun JS. Optimizing Physical Activity Strategies for Older Adults with Diabetes. *Diabetes Metab J*. 2025 Nov;49(6):1178-1197. doi: 10.4093/dmj.2025.0967.
35. Matos A, Tihon C, Costa C, Domingues C. Current strategies for healthy aging: The interplay between nutrition, metabolism, and exercise. *Cureus*. 2023. doi:10.7759/cureus.96848.
36. Bradley D, Hsueh W. Type 2 Diabetes in the Elderly: Challenges in a Unique Patient Population. *J Geriatr Med Gerontol*. 2016;2(2):14. doi: 10.23937/2469-5858/1510014.
37. INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION MANAGING OLDER PEOPLE WITH TYPE 2 DIABETES. GLOBAL GUIDELINE.
38. Sircar, Mousumi et al. Review of Hypoglycemia in the Older Adult: Clinical Implications and Management. *Canadian Journal of Diabetes*, Volume 40, Issue 1, 66 – 72.
39. Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Кутакова Д.В., Исаков М.А., Мокрышева Н.Г. Сахарный диабет у лиц пожилого возраста: клинико-эпидемиологические характеристики всероссийской когорты пациентов старше 65 лет. *Сахарный диабет*. 2024;27(6):504-519. <https://doi.org/10.14341/DM13261>.
40. Bolt J, Carvalho V, Lin K, Lee SJ, Inglis C. Systematic review of guideline recommendations for older and frail adults with type 2 diabetes mellitus. *Age Ageing*. 2024 Nov 1;53(11):afae259. doi: 10.1093/ageing/afae259.
41. Lee SJ, Eng C. Goals of glycemic control in frail older patients with diabetes. *JAMA*. 2011 Apr 6;305(13):1350-1. doi: 10.1001/jama.2011.404.
42. Lipsombe L, Booth G, Butalia S, Dasgupta K, et al. Diabetes Canada 2018 Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada: Pharmacologic Glycemic Management of Type 2 Diabetes in Adults. *Can J Diabetes* 2018;42(Suppl 1):S88-S103.
43. Abdelhafiz, D.; Abdelhafiz, A. Practical Considerations in the Management of Frail Older People with Diabetes. *Diseases* 2025, 13, 249. <https://doi.org/10.3390/diseases13080249>.
44. Gadó, K., Tabák, G. Á., Vingender, I., Domján, G., & Dörnyei, G. (2024). Treatment of type 2 diabetes mellitus in the elderly – Special considerations. *Physiology International*, 111(2), 143-164. <https://doi.org/10.1556/2060.2024.00317>.

45. Schlender, L., Martinez, Y.V., Adeniji, C. et al. Efficacy and safety of metformin in the management of type 2 diabetes mellitus in older adults: a systematic review for the development of recommendations to reduce potentially inappropriate prescribing. *BMC Geriatr* 17 (Suppl 1), 227 (2017). <https://doi.org/10.1186/s12877-017-0574-5>.
46. Трошина Е.А., Богданова В.О., Умархаджиева З.Р. Метформин в терапии сахарного диабета 2 типа, отягощенного саркопеническим ожирением, у лиц пожилого возраста. Фокус на плейотропные эффекты. *Ожирение и метаболизм*. 2025;22(1):35-40. <https://doi.org/10.14341/omet13180>.
47. Das S, Chappalagavi AS, Kalra S, Choudhury AK, Meher D, et al. (2025) The Role of Gliclazide as a Preferred Modern Sulfonylurea. *Curr Trends Intern Med* 9: 243. DOI: <https://doi.org/10.29011/2638-003X.100243>.
48. Powell WR, Christiansen CL, Miller DR. Meta-Analysis of Sulfonylurea Therapy on Long-Term Risk of Mortality and Cardiovascular Events Compared to Other Oral Glucose-Lowering Treatments. *Diabetes Ther*. 2018 Aug;9(4):1431-1440. doi: 10.1007/s13300-018-0443-z.
49. Liu, D., Jin, B., Chen, W. et al. Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM): a systematic review and meta-analysis. *BMC Pharmacol Toxicol* 20, 15 (2019). <https://doi.org/10.1186/s40360-019-0293-y>.
50. Подачина С.В., Соловьева И.В. Ингибиторы дипептидилпептидазы 4: терапевтические возможности. *Эффективная фармакотерапия*. 2024; 20 (8): 26–30. DOI 10.33978/2307-3586-2024-20-8-26-30.
51. Padda IS, Mahtani AU, Parmar M. Sodium-Glucose Transport 2 (SGLT2) Inhibitors. In: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-.
52. Minami K, Terashima R, Freeman L, Yamada Y, Vest AR, Yano Y, Naito T, Miyashita S. SGLT2 inhibitors in older adults with cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. *J Am Geriatr Soc*. 2025. doi:10.1111/jgs.70143.
53. Madero M, Chertow GM, Mark PB. SGLT2 inhibitor use in chronic kidney disease: Supporting cardiovascular, kidney, and metabolic health. *Kidney Med*. 2024;6(3):100851. doi:10.1016/j.xkme.2024.100851.
54. Moiz A, Filion KB, Tsoukas MA, Yu OHY, Peters TM, Eisenberg MJ. The expanding role of GLP-1 receptor agonists: a narrative review of current evidence and future directions. *EClinicalMedicine*. 2025 Jul 17;86:103363. doi: 10.1016/j.eclinm.2025.103363.
55. Raza, Fatima Ali et al. Effect of GLP-1 receptor agonists on weight and cardiovascular outcomes: A review. *Medicine* 103(44):p e40364, November 01, 2024. | DOI: 10.1097/MD.00000000000040364.
56. Lebovitz HE. Thiazolidinediones: the Forgotten Diabetes Medications. *Curr Diab Rep*. 2019 Nov 27;19(12):151. doi: 10.1007/s11892-019-1270-y.
57. Liao HW, Saver JL, Wu YL, Chen TH, Lee M, Ovbiagele B. Pioglitazone and cardiovascular outcomes in patients with insulin resistance, pre-diabetes and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*. 2017 Jan 5;7(1):e013927. doi: 10.1136/bmjopen-2016-013927.
58. Akmal M, Patel P, Wadhwa R. Alpha Glucosidase Inhibitors. [Updated 2024 Feb 28]. In: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-.
59. Du C, Zhao Z. Characteristic analysis of adverse reactions to natural and synthetic alpha-glucosidase inhibitors: A descriptive analysis using World Health Organisation-VigiAccess. *J Chromatogr B*. 2025;124800. doi:10.1016/j.jchromb.2025.124800.
60. Eugenio Cersosimo, Pearl G. Lee, Naushira Pandya; Challenges of Diabetes Care in Older People With Type 2 Diabetes and the Role of Basal Insulin. *Clin Diabetes* 1 October 2019; 37 (4): 357–367. <https://doi.org/10.2337/cd18-0074/>
61. Одерий А.В., Балашова А.В., Глинкина И.В. и др. Инсулинотерапия у пациентов с сахарным диабетом 2 типа пожилого возраста: факторы, которые необходимо учитывать. *Эффективная фармакотерапия*. 2022; 18 (32): 22–31. doi. 10.33978/2307-3586-2022-18-32-22-31